

CIDADES SANEADAS – ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS DE REMEDIAÇÃO DOS LIXÕES NO ÂMBITO DO PROGRAMA NA REGIONAL JURUÁ

Arthur César Pinheiro Leite¹, Gabriela Soares Solá², Marcelo Ferreira de Freitas³, Mariane Pita de Sá⁴, Wagner de Moura Francisco⁵, Samuel Lima Cardoso da Silva⁶

^{1,3,4,5}Ministério Público do Estado do Acre, Núcleo de Apoio Técnico, Rio Branco, Acre.

^{2,6}Universidade Federal do Acre, Rio Branco, Acre.

¹aleite@mpac.mp.br; ²gabysouares7419@gmail.com; ³mfreitas@mpac.mp.br; ⁴mpita@mpac.mp.br

⁵wfrancisco@mpac.mp.br; ⁶samuelpcardoso.agro@gmail.com

Resumo

O presente trabalho buscou avaliar os resultados alcançados na Regional Juruá no âmbito do Programa Cidades Saneadas, desenvolvido pelo Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), mediante análise comparativa dos percentuais de cumprimento das medidas pactuadas de encerramento e/ou remediação das áreas de disposição inadequada de resíduos sólidos (lixões). Verificou-se que as variáveis determinantes para a performance dos municípios foram a densidade populacional, estabilidade política e número de vistorias realizadas. Os melhores percentuais estão no primeiro ano de execução do Programa, com nota máxima alcançada pelo município de Porto Walter, com 95,24%. De todos os municípios, no período avaliado, o melhor desempenho foi atribuído a Porto Walter, enquanto o pior foi Cruzeiro do Sul. A execução do Programa se mostrou eficiente, com a atuação do órgão de fiscalização sendo de grande relevância para a melhoria da gestão dos resíduos.

Palavras-chave — Acre, Aterro Controlado, Ministério Público, Resíduos Sólidos, Termo de Ajustamento de Conduta.

Abstract

The present study aimed to evaluate the results achieved in the Juruá Region within the scope of the Clean Cities Program, developed by the Public Prosecutor's Office of the State of Acre (MPAC), through a comparative analysis of the compliance percentages of the agreed measures for closure and/or remediation of areas of improper solid waste disposal (landfills). It was found that the determining variables for municipal performance were population density, political stability, and the

number of inspections conducted. The best percentages were observed in the first year of program implementation, with the highest score achieved by the municipality of Porto Walter, at 95.24%. Among all municipalities evaluated during the period, Porto Walter had the best performance, while the worst was observed in Cruzeiro do Sul. The execution of the program proved efficient, with the oversight agency's involvement being of significant importance for waste management improvement.

Key words — Acre, Controlled Landfill, Public Prosecutor's Office, Solid Waste, Conduct Adjustment Term.

1. INTRODUÇÃO

Os vazadouros a céu aberto ou popularmente conhecidos como “lixões” são considerados as áreas mais poluídas do mundo. De forma extremamente conservadora, 33% dos resíduos não são gerenciados de forma ambientalmente segura [1]. Mesmo que ilegais, representam o principal local de disposição de lixo em países subdesenvolvidos e em desenvolvimento [2].

Nas grandes metrópoles, o aumento na urbanização acaba reduzindo a disponibilidade de áreas para instalação dos aterros. Nos pequenos municípios essa limitação está relacionada aos custos de implantação e operação [3]. O Ministério Público do Estado do Acre mencionou que existe uma fragilidade técnica e financeira do executivo municipal que necessita ser sanada [4].

A incorreta disposição dos resíduos sólidos agrava a degradação ambiental, comprometendo a qualidade de vida sendo, portanto, ameaça à saúde pública [5]. Muitas doenças decorrem de problemas relacionados a essa degradação, uma

vez que é a partir da salubridade do meio ambiente que se tem a manutenção da vida humana em condições dignas e de qualidade [6]. Têm-se ainda os impactos sociais de se viver próximo aos lixões: pessoas que residem nas imediações têm renda 6 (seis) vezes menor devido às circunstâncias e oportunidades [7].

Em perspectiva global, diante da pressão sobre os recursos naturais proveniente das mudanças climáticas, faz-se necessário mitigar os impactos de áreas contaminadas e promover sua recuperação. Tal questão é apontada como uma das mais importantes para o alcance das metas estipuladas pela Década das Nações Unidas da Restauração dos Ecossistemas (2021 - 2030) da ONU [8], seja pela destinação adequada de resíduos sólidos ou mediante a recuperação de áreas que sofreram práticas inadequadas.

O impacto mais preocupante é a ameaça aos aquíferos pelo chorume, um líquido escuro que apresenta substâncias altamente solúveis. Nele, há a presença de bactérias nocivas à saúde e metais, como cádmio (Cd), cromo (Cr), chumbo (Pb), níquel (Ni), dentre outros, os quais são danosos à saúde de plantas, animais e do ser humano [9, 10]. Na percolação, este líquido pode alcançar grandes profundidades no solo chegando ao lençol freático, contaminando as águas subterrâneas [2]. Assim, à medida que o tempo passa e o modelo de gestão não é aprimorado, mais águas subterrâneas serão contaminadas.

Quanto a isso, a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) determinou as diretrizes para o alcance da adequabilidade das áreas de disposição de lixo [11]. Entretanto, condições administrativas e políticas para lograr a erradicação dos lixões podem ser difíceis de encontrar em países onde esses locais são a forma predominante de disposição de resíduos, além de haver falta de governança sobre o assunto [12].

Essas áreas requerem, sobretudo, maior atenção do poder público para delegar ações de remediação da área e contenção dos danos. No Brasil, país de média-alta renda [13], estima-se que em torno de 56% das cidades encaminhem seus resíduos a lixões [14] mesmo com a proibição dessa forma de destinação, desde 1981. Na região Norte do país, a maior em extensão territorial, há apenas 16 aterros sanitários em operação, em contraste com a predominância de 299 lixões [14]. Esta disparidade entre a quantidade de aterros sanitários e lixões reflete os desafios enfrentados

na implementação de métodos mais sustentáveis de gestão de resíduos na região que engloba a maior porção da Floresta Amazônica brasileira.

No Acre, a situação é a pior da região Norte uma vez que o Estado possui somente um aterro sanitário e 19 unidades inadequadas de disposição de lixo, dentre lixões e aterros controlados [14], este último sendo uma forma “melhorada” de um lixão [15]. Em todo o Estado observa-se que a coleta seletiva e a reciclagem são incipientes, o que aumenta ainda mais a pressão sobre essas áreas. Embora a gestão dos resíduos sólidos seja comumente de responsabilidade municipal, as ações locais têm se mostrado insuficientes para reverter o cenário descrito.

Sabendo disso e reconhecendo a importância da atuação dos órgãos fiscalizadores para garantia dos direitos fundamentais à saúde e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, o Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) buscou como forma de solucionar o problema da disposição inadequada dos resíduos, a execução do Programa Cidades Saneadas.

Desde 2014, a instituição vem atuando junto às Prefeituras do Acre com vistas ao cumprimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei n.º 12.305/2010) [11] e de Saneamento Básico (Lei n.º 11.445/2007) [16] mediante a celebração de Termos de Ajustamento de Conduta (TAC's) ou simplesmente acordos entre as prefeituras e o órgão. Nos termos, são compactuadas uma série de medidas que vão desde a elaboração dos Planos de Saneamento e de Resíduos Sólidos, as ações para mitigação dos impactos dos lixões como o recobrimento frequente do lixo, a implementação dos instrumentos e processos como a logística reversa, compostagem e coleta seletiva até a instalação da disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.

Para tanto, o objetivo deste artigo foi avaliar o cumprimento das ações firmadas com os municípios que integram a Regional do Juruá, no Acre, a partir do sistema de avaliação proposto pelo Programa Cidades Saneadas.

2. MATERIAL E MÉTODOS

A execução do Programa Cidades Saneadas baseia-se no acompanhamento das medidas de encerramento e remediação dos lixões, celebradas em Termos de ajustamento de conduta ou acordos com os entes municipais. Algumas das principais

medidas comuns entre todos os municípios estão descritas na Figura 1. O cumprimento das ações é verificado por meio das vistorias que são realizadas pela Coordenação Técnica-Científica do Núcleo de Apoio Técnico do MPAC, onde são gerados os relatórios sobre a situação encontrada e com o cálculo do percentual das medidas que foram cumpridas, parcialmente cumpridas e não cumpridas pelo ente municipal.

Medidas Ambientais e de Saúde	Medidas de Infraestrutura e Gestão
1. Cobertura com barro e construção de taludes	1. Efetivação das ações de licenciamento e fiscalização municipal, ordenando as ações de podas, entulhos e construção civil
2. Sistema de drenagem	2. Cadastro de catadores de materiais recicláveis
3. Valas para destinação de carcaças de animais	3. Planejamento do uso do espaço do lixão
4. Implantação da coleta seletiva	4. Cessação do uso de caminhões abertos para transporte de resíduos
5. Plano de Contingência contra incêndios	5. Manutenção do portão de acesso
6. Atendimento médico, imediato e contínuo, aos moradores do entorno dos lixões	6. Espaço para reaproveitamento de resíduos de construção civil
7. Uso permanente de EPI's para os funcionários	7. Elaboração do Plano de Saneamento Básico
8. Estudo da nova área do aterro	8. Cercamento do lixão
9. Espaço coberto para a disposição de pneus, pilhas, baterias e materiais passíveis de logística reversa	9. Realização de visitas de intercâmbio dos operadores do lixão na Unidade de Tratamento de Resíduos Rio Branco (UTRE)
10. Criação e fortalecimento de Programa de Educação Ambiental	10. Elaboração do Plano Municipal de Resíduos Sólidos
11. Valas para deposição de lixo domiciliar com recobrimento semanal	11. Plano de uso do maquinário
12. Implantação de Compostagem	12. Projeto do novo aterro
13. Estocagem de barro para o inverno	

Figura 1. Medidas para a adequação dos lixões acordadas no TAC.

Fonte: CTC-NAT, 2024.

Às medidas cumpridas integralmente é aplicado o peso 1, já para medidas cumpridas parcialmente é atribuído peso 0,5. Quando não há cumprimento da medida, é atribuído peso 0 à fórmula. Como o percentual de medidas não cumpridas é zerado, com a atribuição do peso, o percentual do cumprimento das medidas consiste na somatória do percentual de medidas cumpridas e parcialmente cumpridas, conforme abaixo:

Cálculo da percentagem do cumprimento das medidas

$$\left[\left(\frac{nc}{n} \right) \times 1 \times 100 \right] + \left[\left(\frac{np}{n} \right) \times 0,5 \times 100 \right]$$

Em que:

n = total de medidas; nc = medidas cumpridas; np = medidas parcialmente cumpridas

Assim, a metodologia consistiu na análise comparativa do percentual de implementação das medidas de remediação dos lixões dos municípios

inseridos na Regional Juruá, a extremo oeste do Estado do Acre, sendo eles: Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Rodrigues Alves.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados da porcentagem relativa ao cumprimento das medidas acordadas no TAC constam nos Figura 2. A quantidade de vistorias e a densidade populacional estão na Tabela 1. Considerando somente os valores até 2019, o município de Porto Walter foi o que apresentou o melhor desempenho quanto à execução das medidas, alcançando o primeiro lugar do ranking dentre os cinco municípios avaliados, com média de 90%. No primeiro ano de avaliação o município já havia alcançado o primeiro lugar no ranking, com 95,24% das medidas cumpridas.

Figura 2. Percentual de cumprimento das medidas de remediação dos lixões.

Nota: as médias foram calculadas considerando somente os três primeiros anos.

Fonte: CTC-NAT, 2024.

Cruzeiro do Sul, por outro lado, apresentou o pior resultado, com média de 67%, apesar de ter chegado a 81,82% no primeiro ano de avaliação do Programa. Houve, nesse sentido, uma regressão no cumprimento das ações para o município. Mâncio Lima e Rodrigues Alves tiveram resultados bem semelhantes, com decréscimo gradativo das ações, alcançando a mesma média de 81%. O município de Marechal Thaumaturgo foi o único que apresentou crescimento positivo saindo de 65% em 2017, para 81,5% em 2018, chegando a 87% em 2019, mas apesar das melhorias graduais,

apresentou a segunda menor média devido ao seu baixo desempenho no primeiro ano.

Como visto, os lixões oferecem risco à saúde pública e são fontes de impactos desastrosos ao meio ambiente [17], pois são desprovidos de qualquer controle ambiental quanto à saúde e à segurança, onde são dispostos materiais de todas as origens e periculosidades [14]. Nesse sentido, os municípios com maior cumprimento das medidas mitigatórias nos lixões tendem a reduzir os impactos causados aos recursos naturais e aumentar a qualidade de vida populacional, uma tendência observada em diversos estudos.

A transição de um aterro controlado para aterro sanitário gera benefícios ambientais a partir da atenuação dos danos, principalmente no que tange a redução da degradação visual e aumento da proteção do solo [18]. Sabendo disso, a proteção do solo proporciona uma redução da poluição das águas subterrâneas, o que incide diretamente na saúde da população. Em estudo, realizado em Minas Gerais, verificou-se que os municípios que implementaram a Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS), segundo as exigências da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), tiveram uma proporção menor de internações relacionadas ao saneamento básico inadequado, demonstrando os impactos positivos significativos na saúde da população local [19].

A vontade política é capaz de modificar positiva e negativamente o cenário dos resíduos sólidos em âmbito municipal, como visto em diversas pesquisas. Jacobi e Besen ao avaliarem a gestão de resíduos sólidos em São Paulo, verificaram que a ausência de uma política nacional de resíduos sólidos durante mais de vinte anos – desde 1989 – e de vontade política dos administradores municipais gerou um passivo ambiental de lixões e aterros sanitários controlados além da estagnação dos investimentos em coleta seletiva e na ampliação das centrais de reciclagem [20]. Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, já teve um projeto de tratamento de resíduos por digestão anaeróbica descontinuado por mudança do partido político na gestão do município, que ocasionou a desarticulação com o grupo de estudo [21].

Em outra via, outro estudo verificou que, no município de Guarulhos, a atuação conjunta de políticos, consultores especialistas e gestores públicos foi fundamental para colocar na agenda

de governo, em 2009, a elaboração do Plano Diretor de Resíduos Sólidos [22].

Atrelada a vontade política, a alta densidade populacional local tende a tensionar a pauta. Já foi verificado que a cobertura dos serviços de limpeza urbana é pouco satisfatória em municípios com maior densidade populacional, um dos fatores está na relação do número de funcionários por mil habitantes, que é maior nos municípios de menor população. Além disso, o custo de limpeza urbana é maior para os municípios menores, quando executados sem roteiros prévios, mostrando que a ineficiência administrativa afeta diretamente os serviços de limpeza pública [23].

No entanto, cabe aos entes da União e do Estado a regulação dos estímulos e controle dos serviços, sobretudo, a mobilização dos municípios para ações concertadas e atuando como agente mediador de crises atuais e futuras [24].

Isto posto, analisando as diferenças entre o desempenho evidenciado na Figura 2, sob a ótica colocada, observa-se que além dos fatores citados, o número de vitorias fiscalizatórias, apresentados na Tabela 1, também impactou os resultados, uma vez que a pressão ocasionada pelo órgão de fiscalização desencadeia um movimento pró-mudança na gestão.

Municípios	*Pop ₂₀₂₄	2017	2018	2019	Total
Cruzeiro do Sul	91.888	3	1	1	5
Mâncio Lima	19.294	3	1	1	5
Marechal Thaumaturgo	17.093	3	1	2	6
Porto Walter	10.735	3	1	2	6
Rodrigues Alves	14.938	3	1	1	5
Total		15	5	7	27

Tabela 1. População e total de vitorias realizadas.

*Nota: refere-se à população total no ano 2024

Fonte: IBGE [25]; CTC-NAT, 2024.

Neste sentido, comparando a Figura 2 com a Tabela 1, observa-se que todos os municípios apresentaram o maior índice de cumprimento no ano de 2017, ano em que houve o maior número de vitorias, à exceção de Marechal Thaumaturgo onde o número de vitorias naquele ano não impactou positivamente seu desempenho.

Em relação ao total de vitorias, considerando os três anos em que todos os municípios foram vistoriados, verifica-se que Marechal Thaumaturgo e Porto Walter, os quais

apresentaram o maior número de vitórias, no total 6 (seis), apresentaram valores divergentes quanto à implementação das ações. Enquanto que a média de Porto Walter foi de 90%, Marechal Thaumaturgo realizou, em média, 78% das ações pactuadas, no período avaliado.

Considerando os fatores abordados, podemos associar o bom desempenho de Porto Walter à continuidade da gestão anterior à 2017 na administração da prefeitura e à menor densidade populacional dentre os cinco municípios avaliados. Ademais, municípios com maior população como Cruzeiro do Sul possuem maior produção em volume de resíduos, tornando mais difícil a sua gestão e isso é refletido na inadequação do lixão municipal, que apresentou a pior média de desempenho nos anos avaliados.

Marechal Thaumaturgo, embora tenha apresentado uma tendência crescente nos três anos, teve média prejudicada devido ao seu desempenho no ano de 2017 de avaliação, o qual foi o pior dos 5 (cinco) municípios, com 65% das medidas cumpridas. Nesse período houve troca na gestão municipal, o que pode explicar o crescimento progressivo do ente na gestão do lixão, associado também às fiscalizações frequentes que ocorreram no município.

Dentre os municípios avaliados nos seis anos, o município de Mâncio Lima foi o que apresentou melhor média. Mâncio Lima e Rodrigues Alves apresentaram tendência decrescente, e Cruzeiro do Sul, tendência oscilatória. Ainda assim, os dois municípios apresentaram maior média que Cruzeiro, o que apresentou melhorias em 2022, seguido de queda em 2023.

Tal oscilação pode ser explicada pelo impacto da mudança ou permanência da gestão na prefeitura no ano 2020, ano de eleição. Entre 2020 e 2021 Cruzeiro do Sul passou por duas mudanças na gestão: quando o então Presidente da Câmara de Vereadores assumiu a administração municipal e posteriormente com o mandato do novo prefeito eleito. Como já comentado, o comportamento incipiente do município em relação à pauta já se apresentava antes mesmo de tal situação de instabilidade política, também associado ao grande contingente populacional. O maior percentual para o município foi em 2017, com 81,82%, passando a menos de 50% nos anos 2018 e 2021. Observa-se que as melhorias no lixão ocorreram em anos intercalados, mantendo-se

constante somente a partir de 2022, quanto o percentual se manteve acima dos 70%.

O melhor incremento anual foi de Rodrigues Alves, que alcançou um percentual de 93% de cumprimento das ações, com o aumento de 51% no aprimoramento da gestão do vazadouro, entre 2021 e 2022. Entretanto, mesmo com densidade populacional menor do que Mâncio Lima, o município teve menor desempenho do que este. Destaca-se que em 2020 houve uma mudança na Gestão municipal de Rodrigues Alves, quando o vice-Prefeito assumiu a Prefeitura, continuando no cargo a partir de 2021 em decorrência das eleições. Apesar do avanço, o município decaiu no conceito de adequabilidade do lixão no último ano avaliado, apresentando a menor avaliação de todas, com apenas 22% das medidas cumpridas.

Já Mâncio Lima obteve seu melhor desempenho na implementação das medidas no ano de 2017. Em 2018 e 2019 regrediu na gestão do lixão, melhorando o desempenho nos anos de 2021 e 2022. Já em 2023 houve uma piora significativa, onde apenas 37% das medidas foram cumpridas. Em termos de administração, o município manteve a mesma gestão, com a reeleição do prefeito nas eleições de 2020.

Observando esses dados, verifica-se que houve uma descontinuidade no cumprimento das ações em Rodrigues Alves e Cruzeiro do Sul, logo após a troca dos gestores municipais, ainda que o novo gestor de Rodrigues Alves tenha feito parte da equipe da administração anterior. Em Mâncio Lima, essa descontinuidade não é visualizada no período pós eleições, permanecendo os valores próximos a 70% em 2019 e 2021, possivelmente em razão da estabilidade política.

3.1. Situação dos municípios após o Programa

A Tabela 2 abaixo apresenta um resumo da situação das medidas com a execução do Programa Cidades Saneadas:

Município	Melhorias
Cruzeiro do Sul (Figura 1)	Construção do portão de acesso.
	Vigilância 24h com guarita.
Porto Walter (Figura 2)	Isolamento do antigo lixão em área urbana.
	Abertura do aterro controlado em um ramal mais afastado.
Marechal Thaumaturgo	Cobertura com barro e construção de taludes com orientação de

(Figura 3)	Engenheiro civil. Implantação e manutenção de sistema de drenagens de disposição dos resíduos.
Mâncio Lima (Figura 4)	Abertura das valas para aterramento do lixo domiciliar. Atendimento médico à população vizinha ao lixão.
Rodrigues Alves (Figura 5)	Instalação de placas de advertência. Abertura de valas para deposição de lixo domiciliar com recobrimento semanal.

Tabela 2. Algumas das medidas cumpridas após o acompanhamento periódico das ações.

Figura 3. Lixão de Cruzeiro do Sul. Em (a) aglomerado de catadores, em 2017; e em (b) guarita, portão e utilização de EPI por funcionário, em 2023.

Fonte: CTC/NAT, 2024.

Figura 4. Lixão de Porto Walter. Em (a) lixão em área urbana em 2017; e em (b) talude e lixo recobertos no novo aterro, em 2019.

Fonte: CTC/NAT, 2024.

Figura 5. Lixão de Marechal Thaumaturgo. Em (a) lixo exposto próximo ao ramal, em 2017; e em (b) talude com recobrimento de lixo com barro, em 2019.

Fonte: CTC/NAT, 2024.

Figura 6. Lixão de Mâncio Lima. Em (a) lixo sem recobrimento, em 2021; e em (b) abertura de valas por trator para recobrimento de lixo domiciliar, 2022.

Fonte: CTC/NAT, 2024.

Figura 7. Lixão de Rodrigues Alves. Em (a) lixo exposto, em 2021; e em (b) trator chegando com lixo para recobrimento semanal (valas cheias), 2022.

Fonte: CTC/NAT, 2024.

5. CONCLUSÕES

Já no primeiro ano de execução do Programa Cidades Saneadas houve municípios que alcançaram níveis altos de cumprimento das medidas, chegando a mais de 90%. O que demonstra ser possível a realização de tais medidas pelas administrações municipais.

Esse comportamento, no entanto, foi mudando e ao final do período avaliado, boa parte dos municípios haviam regredido na efetivação das ações. Ao mesmo tempo, observou-se que após a mudança dos Prefeitos e das equipes que compõem a administração municipal houve uma descontinuidade das ações, com queda no percentual de cumprimento no período de transição, mudando posteriormente conforme a vontade política do gestor.

O município com melhor desempenho foi Porto Walter, entre 2017 a 2019, com média de 90% das ações realizadas e o pior foi Cruzeiro do Sul, com 67%. Em 2017, Porto Walter alcançou o índice de 95,24%, sendo o melhor desempenho alcançado. Marechal Thaumaturgo retrocedeu nas medidas nos anos avaliados, com média de 78% do cumprimento das medidas. Já em 2023, último ano avaliado, os municípios de Mâncio Lima e

Rodrigues Alves retrocederam, realizando menos que 40% das medidas acordadas.

Percebe-se que quanto maior a atuação do órgão fiscalizador, melhor é o desempenho no tocante à realização das medidas de encerramento dos lixões. A atuação por meio da execução do Programa Cidades Saneadas tem se mostrado de grande relevância para o progresso da gestão de resíduos, pois se baseia não só na responsabilização, mas no apoio aos gestores para implementação das ações.

Nesse sentido, a realização do programa, resultou em avanço na disposição dos resíduos da Regional Juruá, visto que os municípios passaram a ter um controle mínimo dos materiais que são depositados, o que certamente representa em melhoria da qualidade ambiental e de saúde humana apesar do encerramento ou iminência do prazo previsto na legislação quanto à disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.

7. REFERÊNCIAS

- [1] KAZA, S.; YAO, L.; BHADA-TATA, P.; WOERDEN, F. V. *What a Waste 2.0: A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050*. World Bank, Washington, 2018.
- [2] MAVROPOULOS, A. *Saúde desperdiçada: o caso dos lixões*. ISWA/ABRELPE, 2015. Disponível em: <http://abrelpe.org.br/saude-desperdicada-caso-doslixoes>. Acesso em: 25 janeiro de 2022.
- [3] LUZ, E. da; MARION, F. A.; FRANÇA, M. M.; CONCEIÇÃO, P. S. da. Using Geographical Information System for identifying potential areas to sanitary landfill deployment consortium. *Ambiência*, v. 13, p. 452-469, 2017. DOI: DOI:10.5935/ambiencia.2017.02.13. Acesso em: 11 abr. 2024.
- [4] MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE - MPAC. *Anuário da Gestão de Resíduos Sólidos do Estado do Acre 2019*. Rio Branco: MPAC, 2019. 28 p. Disponível em: <https://www.mpac.mp.br/wp-content/uploads/Anu%C3%A1rio-da-Gest%C3%A3o-de-Res%C3%ADduos-no-Estado-do-Acre-2019.pdf>. Acesso em: 11 abr. 2024.
- [5] CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE - CONAMA. *Resolução n.º 404, de 11 de novembro de 2008*. Estabelece critérios e diretrizes para o licenciamento ambiental de aterro sanitário de pequeno porte de resíduos sólidos urbanos. CONAMA, Brasília-DF, 2008. Disponível em: <http://www.ibama.gov.br/sophia/cnia/legislacao/MMA/RE0404-111108.PDF>. Acesso em: 11 abr. 2024.
- [6] MARTINS, J. D. D.; RIBEIRO, M. de F. O consumismo como fator preponderante para o aumento da geração de resíduos sólidos e os impactos ambientais na saúde pública. *Revista de Direito Econômico e Socioambiental*, v. 12, p. 123-152, jan./abr. 2021. Acesso em: 11 abr. 2024.
- [7] FREITAS, F. G.; MAGNABOSCO, A. L. *Benefícios Econômicos da Expansão do Saneamento no Estado do Acre*. Instituto Trata Brasil, São Paulo, 2021.
- [8] UNITED NATIONS. United Nations Decade on Ecosystem Restoration (2021 – 2030): resolution 73/284, *Library Digital*, v. 73, 6 p., mar. 2019. Disponível em: <https://digitallibrary.un.org/record/3794317?v=pdf#files>. Acesso em 16 abr. 2024.
- [9] EDUARDO, J. Avaliação das características microbiológicas e físico-químicas do lixiviado (chorume) no processo de tratamento do Aterro Metropolitano de Gramacho (Rj – Brasil). Dissertação. Mestrado em Controle da Poluição Urbana e Industrial. 2007.
- [10] DIAS, L. M. M.; SILVA, M. V. R.; FAIAL, K. C. F.; VASCONCELOS JÚNIOR, N. T.; MAIA, R. F. S.; SOUZA, J. A. S; MACEDO, E. N. Avaliação de metais potencialmente tóxicos em chorume proveniente de área de deposição de resíduos sólidos em Belém – Pará. *Química Nova*, v. 45, n. 9, p. 1047 – 1052, 2022.
- [11] BRASIL. *Lei n.º 12.305, de 2 de agosto de 2010*. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei n.º 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências. Presidência da República, Brasília-DF, 2010. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm. Acesso em: 12 abr. 2024.
- [12] INTERNATIONAL SOLID WASTE ASSOCIATION

- ISWA. *Roteiro para encerramento de lixões*. ISWA/ABRELPE, 2017. Disponível em: <http://abrelpe.org.br/pdfs/publicacoes/roteiro-para-encerramento-de-lixoes.pdf>. Acesso em 16 abr. 2024.
- [13] THE WORLD BANK. *World Development Indicators*. TWB, 2018. Disponível em: <https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators>. Disponível em: 16 abr. 2024.
- [14] SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES SOBRE SANEAMENTO – SNIS. *Diagnóstico Temático Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos: visão geral*. SNS, Brasília-DF, 2021. Disponível em: <http://www.snis.gov.br/downloads/diagnosticos/residuos-solidos>. Acesso em: 11 abr. 2024.
- [15] WALDMAN, M. Lixo: cenários e desafios – abordagens básicas para entender os resíduos sólidos. São Paulo (SP): Cortez p. 109, p. 157-162, p. 157. 2010.
- [16] BRASIL. *Lei n.º 11.445, de 5 de agosto de 2007*. Estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico; cria o Comitê Interministerial de Saneamento Básico; altera as Leis n.º 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 8.666, de 21 de junho de 1993, e 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; e revoga a Lei nº 6.528, de 11 de maio de 1978. Presidência da República, Brasília-DF, 2011. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11445.htm. Acesso em: 10 fev. 2024.
- [17] GOMES, J. da C. *Desenvolvimento e aplicação de ferramentas de apoio à decisão para auxiliar a remediação de lixões de resíduos urbanos*. 2019. 189 f. Tese (Doutorado em Engenharia Ambiental) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis. Disponível em: <https://ppgea.paginas.ufsc.br/files/2019/07/Tese-juliano.pdf>. Acesso em: 11 abr. 2024.
- [18] LOPES, S. K. N. *Análise comparativa entre lixão e aterro sanitário: Estudo de caso de Bom Jardim – MA*. 2023. 53 p. Monografia (Graduação em Engenharia Civil). Universidade Estadual do Maranhão, Bacabal. Disponível em: <https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/2473>. Acesso em: 24 abr. 2024.
- [19] RODRIGUES, L. C. C.; RODRIGUES, C.T. Impactos da Política Nacional de Resíduos Sólidos na qualidade de vida: uma avaliação nos municípios mineiros. *Planejamento e Políticas Públicas*, n. 56, pp. 105-132, out./dez. 2020. DOI: <https://doi.org/10.38116/ppp56art4>. Acesso em: 15 de abr. de 2024.
- [20] JACOBI, P. R.; BESEN, G. R. Gestão de resíduos sólidos em São Paulo: desafios da sustentabilidade. *Estudos Avançados*, v. 25, pp. 135-158, abr. 2011. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0103-40142011000100010>. Acesso em: 24 abr. 2024.
- [21] RIBEIRO, L. A. *Gestão dos Resíduos Sólidos Urbanos com Geração de Energia: o Projeto Ecoparque de Porto Alegre*. 2008. 100 p. Dissertação (Mestrado em Administração) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Disponível em: <http://hdl.handle.net/10183/13833>. Acesso em: 24 abr. 2024.
- [22] LEITE, C. K. S.; DE LÓCCO, L. G. Atores, comunidades epistêmicas e mudança política: análise da política de resíduos sólidos em Guarulhos (SP). *Ambiente & Sociedade*, v. 23, pp. 1-18, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1590/1809-4422asoc20190024r2vu2020L6AO>. Acesso em: 24 abr. 2024.
- [23] MARIANO, M. O. H.; JUCÁ, J. F. T.; CABRAL, J. J. S. P.; LIRA, M. M. P.; ARAÚJO, C. M. Proposta de Gestão de Resíduos Sólidos para Municípios da Bacia do Rio Ipojuca. In: XXVII Congresso Interamericano de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, Cancún, 2020.
- [24] HEBER, F.; SILVA, E. M. Institucionalização da Política Nacional de Resíduos Sólidos: dilemas e constrangimentos na Região Metropolitana de Aracaju (SE). *Rev. Adm. Pública*, v. 48, pp. 913 – 937, 2014. Acesso em: 24 abr. 2024.
- [25] FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. *Panorama Censo 2022*. 2023. Disponível em: <https://censo2022.ibge.gov.br/panorama>. Acesso em: 11 abr. 2024.